

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Astanova Moxira Muxtarovna

**MUHANDIS-PEDAGOG SHAXSIGA QO'YILADIGAN PEDAGOGIK
TALABLAR**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/DEKABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL